

UTILIZAÇÃO DA ELETROENCEFALOGRAFIA PARA AVALIAR OS EFEITOS DA ESTIMULAÇÃO MUSICAL EM PACIENTES COM DISTÚRBIOS DA CONSCIÊNCIA: REVISÃO SISTEMÁTICA

Natalia Rosa Souza Caldeira
Faculdade de Medicina
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID:0000-0005-4498-6822

Paulo Henrique de Sousa Fernandes
Hospital de Clínicas
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID:0000-0001-5476-2017

Luan Prince Ferreira
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID:0000-0002-3141-5765

Arianne V. A. da Silva
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID:0000-0002-0645-0980

João Batista DESTRO-FILHO
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID:0000-0001-5306-8058

Resumo - Distúrbios da consciência (DC) podem surgir de diversas etiologias, e os pacientes afetados frequentemente necessitam de reabilitação e estimulação a longo prazo. Dessa forma, a estimulação musical tem sido explorada como uma estratégia para a recuperação desses pacientes. Com isso, este artigo tem como objetivo analisar os efeitos da estimulação musical em pacientes com DC, utilizando eletroencefalografia quantitativa para avaliar as respostas obtidas, sendo incluídos artigos publicados entre 2010 a 2021 que relataram melhorias significativas nos níveis de consciência, quando aplicados estímulos musicais.

Palavras-Chave- Eletroencefalograma, distúrbios da consciência, coma, musicoterapia, estimulação auditiva.

USE OF ELECTROENCEPHALOGRAPHY TO EVALUATE THE EFFECTS OF MUSICAL STIMULATION IN PATIENTS WITH DISORDERS OF CONSCIOUSNESS: A SYSTEMATIC REVIEW

Abstract -Disorders of consciousness (DC) can arise from various etiologies, and affected patients often require long-term rehabilitation and stimulation. Thus, musical stimulation has been explored as a therapeutic strategy to enhance the recovery of these patients. Therefore, this article aims to analyze the effects of musical stimulation on patients with DC, using quantitative electroencephalography to evaluate the responses obtained from the literature, including articles published between 2010 - 2021 that reported significant improvements in levels of consciousness when musical stimuli were applied.

Keywords -Electroencephalogram, disorders of consci-

ousness, coma, music therapy, auditory stimulation

I. INTRODUÇÃO

O termo “consciência” possui diversos significados, os quais apresentam mudanças de acordo com o domínio da discussão. No âmbito clínico, a consciência é representada por dois amplos segmentos, especificamente a excitação (abertura dos olhos) e consciência (habilidade de seguir comandos ou comportamento não reflexivo)[1, 14, 15].

“Distúrbios da consciência” (DC) é uma expressão ampla que integra diversos estados com diferentes níveis de consciência, como coma, estado vegetativo, síndrome da vigília sem resposta, estado de consciência mínima e síndrome de encarceramento [2]. Lesões cerebrais graves (dano hipóxico, trauma, isquemia, entre outras) podem levar um indivíduo a entrar em estado de coma, podendo evoluir em um dos estados clínicos citados acima [3].

Dentre as várias técnicas da neurologia, o eletroencefalograma (EEG) é o mais amplamente utilizado para avaliar a consciência e o despertar, porque é não- invasivo, portátil, barato e possui alta resolução temporal. Por isso, é facilmente utilizado como instrumento de avaliação à beira do leito para pacientes com DC. Segundo [4], a ocorrência de bandas delta e teta no EEG geralmente reflete encefalopatia e/ou lesões estruturais, que são interpretadas como preditivas de desfecho ruim para o DC.

A reabilitação neurológica dos pacientes em coma envolve diversos tipos de estimulação, particularmente estimulações que visam à recuperação da funcionalidade, tendo como objetivo o bem-estar físico, emocional e a autonomia do indivíduo. Nesse sentido, a aplicação de estímulos musicais tem sido cada vez mais estudada no contexto das neurociências [5], pois envolve um complexo conjunto de fenômenos físicos disparados

no sistema nervoso humano após sua execução [6]. Há pouco, a música foi usada em diferentes países, como EUA, Alemanha e Japão, como mecanismo de estimulação neurológica [7], tanto em indivíduos normais, como em pacientes[8].

Diante da compreensão do potencial reabilitativo da música, levanta-se como hipótese a possível eficácia de seu uso em pacientes com DC. Devido ao déficit de conhecimento de profissionais sobre como esta prática pode ser realizada, bem como à pouca elucidação sobre o seu uso nos diversos contextos, especialmente em instituições hospitalares, este estudo de revisão pretende analisar as evidências científicas disponíveis na literatura sobre do uso da música como recurso terapêutico em pacientes com DC.

II. METODOLOGIA

A. Metodologia geral

Uma pesquisa abrangente de bancos de dados científicos, incluindo MEDLINE (PubMed), Cochrane Library, Scopus, Web of Science, medRxiv.org e Google Scholar foi realizada utilizando as palavras-chave: electroencephalography, electroencephalogram, EEG, coma, unconscious, disorders of consciousness, music stimulation, music therapy, auditory stimulation, acoustic stimuli. Vinte e sete artigos foram pré-selecionados em uma revisão sistemática. Dentre os critérios de inclusão foram considerados artigos publicados entre 2010 e 2023 e que relacionassem a estimulação musical com achados de eletroencefalografia quantitativa em indivíduos com distúrbios de consciência. Como critérios de exclusão, não foram aceitos artigos onde o potencial evocado tivesse sido usado como método de avaliação, bem como estudos que não realizaram avaliação de grupo controle. Dos 27 artigos pré-selecionados, apenas 5 retrataram a análise da técnica de eletroencefalografia para avaliar as respostas à estimulação musical em pacientes com distúrbios de consciência [9-13].

B. Metodologia usada para a construção das tabelas

Posteriormente, os 5 artigos selecionados [9-13] foram analisados e os principais dados resumidos em forma de tabelas. Uma tabela incluiu as informações de metodologia (tabela 1), dentre elas: número de pacientes, idade, grupamento dos pacientes, etiologia do distúrbio de consciência, escore da escala de Glasgow na admissão do paciente, critérios de inclusão e exclusão de cada estudo, tipo de estímulo musical, duração de cada estímulo, periodicidade da estimulação, dados do eletroencefalograma (EEG), tempo entre a lesão e a intervenção. Outra tabela incluiu os principais resultados dos estudos (tabela 2), dentre eles: mudanças quantitativas mais significativas no EEG relacionadas com a estimulação auditiva e a relação entre o tipo de música e o efeito observado.

III. RESULTADOS

Os resultados foram apresentados nas tabelas 1 e 2 que podem ser visualizadas a seguir. Através da análise dos estudos incluídos nessa pesquisa, observou-se que os principais pro-

cedimentos adotados pela literatura, observados na Tabela 1, foram:

- O perfil médio dos pacientes estudados compreende a faixa etária de 18 a 76 anos; envolvendo uma mediana de 32 pacientes, incluindo indivíduos expostos às condições de controle;
- As etiologias predominantes que levaram ao DC foram lesões decorrentes de trauma, seguidas de lesões cerebrais hemorrágicas. Já os grupos de estudo envolveram pacientes em estado vegetativo (EV), com escala de coma de Glasgow (ECG) variando entre 3 e 8 e pacientes em ECM com escores na ECG entre 9 e 12;
- Há uma ampla gama de estímulos musicais que podem ser praticados nos protocolos de estimulação, sendo o emprego da música preferida uma excelente opção, visto os resultados satisfatórios advindos de seu uso; a periodicidade dos estímulos mostrou-se bastante heterogênea, variando de uma única sessão até 3 vezes ao dia durante 4 semanas consecutivas. A duração mediana dos estímulos foi de 5 minutos.

A análise da Tabela 2 revela que, durante a estimulação musical, ocorreram mudanças quantitativas significativas do EEG, observando-se particularmente a redução de potência de ondas lentas (delta e teta), bem como o aumento da potência de ondas rápidas (alfa e beta). Consequentemente, deduz-se que, quanto menor for a relação entre o somatório de potências de ondas lentas e o somatório de potências de ondas rápidas, maior será o nível de consciência dos pacientes. O lobo temporal foi o mais ativado nos indivíduos com DC, de forma que variações quantitativas no EEG durante a estimulação foram detectadas nos eletrodos temporais.

IV. DISCUSSÃO

A. Análise geral das tabelas construídas

De acordo com as tabelas, é possível inferir que os estudos incluíram pacientes com DC apresentando diferentes níveis de consciência, como coma, estado vegetativo, estado de consciência mínima e síndrome da vigília não responsiva. As principais etiologias correspondem a eventos traumáticos (acidentes de trânsito, queda da própria altura), hipóxicos e hemorragias intracerebrais. A mediana de indivíduos envolvidos nos trabalhos foi de 32 pacientes sendo que este número também inclui pacientes expostos em condição de controle, com idades variando entre 18 e 76 anos.

Os tipos de estimulação musical analisados nos trabalhos e listados nas tabelas foram: música favorita e familiar (com execução ao vivo ou gravada), música ao vivo com melodia simples improvisada, música folclórica (denominada Molihua), paradigmas de músicas e partes de peça consonantal. Também foram aplicados nos trabalhos estímulos não musicais ou desagradáveis, como o próprio nome do sujeito, ruído branco, gravações de música não apreciada e contrapartes manipuladas eletronicamente de trechos consonantais. Os estímulos, mesmo que variados, são sempre intercalados com tempos de descanso ou silêncio que variaram de 24 segundos

Tabela 1: Metodologia

Primeiro Autor (ano)	Número de pacientes	Grupos de pacientes	Etiologia	Glasgow	Critérios de inclusão e exclusão	Tipo de estímulo musical	Duração de cada estímulo	Periodicidade	Dados EEG	Tempo desde a lesão
Sun (2015) [9]	40 pacientes com idade entre 18 a 55 anos	GI: 20 pacientes (CM); GC: 20 pacientes (SM)	Coma por TCE (12 AT, 5 QA, 3 TCE por impacto)	Escore 3 ≤ ECG ≤ 8 na admissão	Inclusão: história exata TCE; apenas FC ou FI vistas na TCC; SSVV estáveis; TCLEA; Exclusão: coma por hipotermia ou drogas; DM; abuso de álcool ou drogas; DV ou DA, afasia, SVNR persistente, dispositivos que atrapalhem o EEG	Música favorita	Músicas tocadas por 15-30 minutos	Músicas tocadas por 4 semanas todas as manhãs, tardes e noites	EEG, SI 10/20, 16 derivações, filtro passa-baixa de 30 Hz e notch de 50 Hz. Após a amostragem foi realizada FFT para analisar o espectro de potência.	2 semanas após admissão: ECG + EEGQ. Após 1 mês novo EEGQ + MT
Wu (2018) [10]	28 indivíduos com idades variadas	GI: 7 pacientes (SVNR); GC: 14 (IS)	9 TCE, 4 LH e 1 HI	SVNR: entre 3 e 8; ECM: entre 9 a 12	Inclusão: >18 anos; SVNR e ECM com base na ECR-R; pelo menos um lado sem DA; TCLEA; sem DN ou DP; Exclusão: DN, uso de drogas neurológicas, BM, ou sedativos 24 horas antes do estudo.	música folclórica-Mollihua	-3 EM de 5 min. (2 min. silêncio entre cada um)	1 ciclo	- EEG, SI 10/20, filtro passa-baixa de 0,1 a 200 Hz, impedâncias mantidas abaixo de 10 kΩ; - Correção ocular automática aplicada aos dados brutos.	Após a lesão: ECM - 3,02 ± 1,06 meses SVNR - 4,97 ± 3,58 meses)
Edlow (2017) [11]	32 indivíduos com idade entre 18 a 65 anos	GI: 16 pacientes de UTI por TCE grave; GC: 16 (IS)	TCE grave	Escore entre 3 e 8	Inclusão: TCE + ECG entre 3 e 8 sem abertura ocular ≥ 24 horas; Exclusão: EV < 56 meses, DN, presença de metal no corpo, no grupo IS: ausência de fluência em inglês, DN, DP, DR, DE.	EA e PLMI	Não relacionada	12 blocos de estímulo e 24 segundos de repouso	- EEG, SI 10/20, 19 derivações, taxa de amostragem de 200 ou 256 Hz. Análise usando EEGla e Matlab -Foi realizada TLH para analisar o espectro de potência.	Na maioria dos pacientes o EEG foi feito em até 24 horas pós RMF.
O'Kelly (2013) [13]	41 indivíduos com idade entre 22 a 76 anos	GI: 21 pacientes (12 SVNR e 9 ECM); GC: 20 pacientes	11 TCE, 8 LH, 2 HI	12 SVNR (entre 3 e 8); 9 ECM (entre 9 e 12)	Inclusão: SSVV estáveis, em avaliação para o diagnóstico de consciência usando SMART e MATADOC; Exclusão: DA conhecida ou alto nível de proficiência musical	Música favorita, MSI, CPN, MNA, RB	-4 EA com 2 min. silêncio separando cada um	1 ciclo	- EEG, SI 10/20, 19 derivações taxa de amostragem de 512 Hz. Colocação livre de eletrodos em 13 pacientes devido a craniotomias. - Foi realizada FFT para analisar o espectro de potência.	Após a lesão o tempo variou de 2,2 a 14 meses (mediana de 6,7 meses).
Varotto (2012) [12]	11 indivíduos	GI: 5 pacientes (SVNR); GC: 6 IS	Não relacionada pelos autores	SVNR entre 3 e 8;	Não relacionados pelos autores	MA:Bach MD: dissonante	Não relacionada	Não relacionada	- EEG, SI 10/20, 19 derivações taxa de amostragem de 256 Hz. Filtro passa-baixa 1-120 Hz. - Dados foram normalizados.	Não relacionada pelos autores
Resumo dos achados	Mediana: 32 pacientes, variando entre 18 a 76 anos:	Grupo controle - mediana: 16 pacientes; Grupo de estudo - mediana 16 pacientes;	- Lesões cerebrais traumáticas [9,10,11,13]; - Lesões hemorrágicas [10,13]; - Lesões hipóxicas [10] - não relatado [12]	Escores entre 3 e 8 [9,10,11,12,13]; Escores entre 9 a 12 [10,13]	Critérios de inclusão: História de trauma [9,11] Idade [9,10,11,13] ECG [9,10,11,13] Tipo de onda para monitoramento [9]; Paciente com pelo menos um lado sem lesão auditiva [9,10]; Não relacionados [12]; Critérios de Exclusão: História de uso Drogas [9,10]; Demência ou doença mental [9,10,11]; História de deficiência visual ou auditiva [9,13]; Lesão cerebral por hipotermia [9];	- Música favorita [9,12,13]; - Música folclórica [10] - Música não apreciada [12,13]; - Música não relacionada [11];	Mediana: 5 minutos:	Manhã tarde e noite por 4 semanas [9] 1 ciclo [10,13] 12 blocos de estímulo e repouso [11];	10/20 com 16 derivações [9,10]; 10/20 com 19 derivações [11,13]; 10/30 não relatou número de derivações [12]; Transformada de Fourier [9]; Transformada Hjorth Laplacian [11]; Transformada não informada [10,13] Dados normalizados [12]	Mediana: 3,5 meses;

Tabela 2: Resultados

Primeiro Autor (ano)	Mudanças no EEG	Tipo de música e efeito
SUN (2015) [9]	<ul style="list-style-type: none"> - As pontuações da ECG para o grupo de música aumentaram significativamente. - O EEGQ se mostrou como um índice de avaliação objetivo. - Após o tratamento, redução de onda lenta δ, θ e aumento de onda rápida rápida α, β. - Quanto menor a relação $\delta+\theta/\alpha+\beta$ maior o nível de consciência dos pacientes. - É necessário avaliar de mudança quantitativa sob a estimulação da música em tempo real. 	Todos os resultados foram obtidos usando música favorita
WU (2018) [10]	<ul style="list-style-type: none"> - CPN evocou a ativação cerebral mais saliente em comparação com música e ruído branco. - O lobo temporal foi mais ativado no DC e o lobo frontal foi mais ativado no grupo controles. - O EEGQ se correlacionou com ERC-R e pode prever o prognóstico de 1 ano. - O EEGQ frontal tem um valor preditivo para a recuperação de SVNR. 	Todos os resultados foram obtidos usando música folclórica (denominada MOLIHUA).
EDLOW (2017) [11]	<ul style="list-style-type: none"> - Quatorze dos 16 indivíduos saudáveis tiveram respostas de EEG à música. - A resposta do EEG à música foi 66,7% sensível e 50% específica para detectar evidências comportamentais de linguagem em pacientes. 	Não especificado
O'KELLY (2013) [13]	<ul style="list-style-type: none"> - indivíduos saudáveis: as repostas do EEG à música preferida mostraram dominância nas repostas de pico de potência nas larguras de bandas globalmente em relação aos outros estímulos testados (principalmente nas regiões frontal e temporal direitas). - as repostas do EEG à música preferida mostraram dominância nas repostas de pico de potência nas larguras de bandas alfa em toda coorte ECM e também da onda teta da linha média frontal para metade dos pacientes SVNR e em quatro pacientes ECM. 	Tipo de música preferida resultou em maior aumento de repostas de picos de potência tanto no grupo controle (indivíduos saudáveis) como em toda a coorte ECM e na metade da coorte SVNR.
VAROTTO (2012) [12]	<ul style="list-style-type: none"> - Em indivíduos saudáveis, música agradável causou aumento de potência ondas $\delta+\theta$. - Quanto ao grupo SVNR 3 pacientes mais graves não apresentaram alterações e 2 apresentaram conectividade aumentada provocada apenas por música dissonante. - Técnicas avançadas de processamento de sinal parecem ser métodos apropriados para entender o rearranjo do circuito/ sistema associado aos DCs. 	Quanto ao grupo SVNR (mais graves - 3 pacientes), não encontramos alterações induzidas pela música, nem agradáveis nem desagradáveis; nos dois pacientes restantes, encontramos uma conectividade aumentada provocada apenas por música dissonante.
Resumo dos achados	<ul style="list-style-type: none"> - Pontuações da ECG aumentaram significativamente após a estimulação musical [9,10,11,12,13]; - O EEG quantitativo se mostrou como um índice de avaliação objetivo [9,10]; - O lobo temporal foi mais ativado no DC e o lobo frontal foi mais ativado no grupo controles [10,13]; - Quanto menor a relação $\delta+\theta/\alpha+\beta$ maior o nível de consciência dos pacientes [9]; 	<ul style="list-style-type: none"> - A música preferida foi mais associada ao aumento das Pontuações da ECG [9,13], e um tipo de música folclórica amplamente conhecida teve o mesmo efeito [10]. - Um estudo mostrou que 2 pacientes em SVNR menos graves apresentaram aumento da conectividade após estímulo com música dissonante e 3 pacientes mais graves em SVNR não apresentaram alterações [12];

Abreviaturas (tabelas 1 e 2):

Gi = grupo de intervenção / GC = grupo controle / CM = com musicoterapia / SM = sem musicoterapia / AT = acidente de trânsito / QA = queda de altura / TCE= traumatismo cranioencefálico / ECG = escala de coma de Glasgow / FC = fratura craniiana / FI = fratura intracraniana / TCC = tomografia computadorizada do crânio / TCLEA= termo de consentimento livre e esclarecido assinado / DM = doença mental / DV = deficiência visual / DA = Deficiência auditiva / SI= Sistema Internacional/ SSVV= sinais vitais / FFT= Transformada Rápida de Fourier / TLH = Transformada Laplaciana de Hjorth / MT = musicoterapia / MSI = música simples improvisada / MNA = música não apreciada / RB = ruído branco / SVNR= Síndrome da vigília não responsiva / ECM= estado de consciência mínima / IS = indivíduos saudáveis / ERC-R= Escala de Recuperação do Coma - Revisada / LH = lesões hipóxicas / HI: hemorragia intracerebral / DN = doença neurológica / DP = doença psiquiátrica / DP = doença pulmonar / DE = doença endocrinológica / BM = bloqueadores musculares / EM = estímulo auditivo / EA = estímulo musical / MA = música agradável / MD = música desagradável / PLMI = paradigma de linguagem música e imagem / UTI= Unidade de Terapia Intensiva / RMF= ressonância magnética funcional/ ECPT= estado confusional pós- traumático / EEGQ = Eletroencefalograma quantitativo / CPN = Chamado pelo próprio nome / DC= Distúrbios de consciência / ECM= Estado de consciência mínima / EEG= eletroencefalograma / min. = minuto.

a 2 minutos, com o objetivo de estabelecer nitidamente as diferenças entre um estímulo e não estímulo.

A estimulação é tempo-dependente para cada estímulo, seja agradável ou desagradável, e segue protocolos próprios estabelecidos em cada estudo, com tipo de estímulo empregado, tempo de duração e periodicidade constituídos de acordo com as observações e escolhas dos autores.

Os estudos demonstraram que, para a gravação do sinal de EEG, o sistema internacional 10-20 é escolha unânime para os registros e a frequência de amostragem varia de 200-512 Hz, filtragem na faixa 0,5 – 200 Hz, filtro notch de 50 Hz. Quanto ao processamento de sinais, priorizou-se a transformada rápida de Fourier e a transformada Hjorth Laplaciana, enquanto, para análise estatística descritiva dos dados, foram utilizados os testes T, de Friedman e de Sperman.

B. Comparação das tabelas construídas com a literatura estudada

A partir de análises das tabelas construídas, é possível observar as similaridades com os dados apresentados na revisão sistemática de 2021 [8], que objetiva fornecer uma imagem global sobre o impacto da música em respostas comportamentais e não comportamentais de pessoas com DC, e demonstrou a diversidade dos estímulos musicais aplicados a esses indivíduos, sendo eles: música gravada ou ao vivo, canção, segmento preferido, compilação de peças musicais preferidas, composições clássicas e peças folclóricas.

Estudo publicado em 2015 [16] destacou que os indivíduos que receberam musicoterapia aumentaram significativamente a resposta cerebral ao ser chamado pelo próprio nome, quando comparados com aqueles estimulados por um som contínuo. Além disso, foi observado que processos cognitivos desses pacientes que receberam estimulação com musicoterapia melhoraram significativamente, portanto esses resultados reafirmam os achados de [10]. Assim sendo, conclui-se que estimular o paciente chamando-o pelo próprio nome pode ser uma terapia de despertar eficaz.

O período de estimulação musical na referida revisão [16] variou de 30 segundos a 1 hora, o que difere dos artigos apresentados nas tabelas 1 e 2 abaixo, onde a mediana da duração de cada estímulo foi de apenas 5 minutos. Esse tempo é bastante coerente com outro estudo envolvendo pacientes com DC [17].

Sobre as regiões cerebrais mais ativadas pelo estímulo musical no DC, conforme constatado na tabela 2, o lobo temporal é o mais responsivo, sendo que este resultado também foi obtido no estudo de [18], em indivíduos sob Estado de Consciência Mínima (ECM) e estado vegetativo, levando a uma potência das ondas cerebrais mais intensa na região temporal, do que em outras regiões. Estudo anterior [19] demonstrou que a estimulação musical ativou os giros temporais superiores bilaterais em adultos saudáveis, e em pacientes com ECM.

O estudo de [9] demonstrou que, após a intervenção musical, houve redução da potência de ondas lentas delta e teta, e aumento das potências das ondas rápidas alfa e beta. Segundo [20], ondas alfa representam estado de vigília, e ondas beta refletem que o córtex cerebral está ativado, o que corrobora os aspectos positivos do uso da música como recurso terapêutico

em pacientes com DC.

C. Comparação das tabelas construídas com a literatura estudada

A partir de análises das tabelas construídas, é possível observar as similaridades com os dados apresentados na revisão sistemática de 2021 [8], que objetiva fornecer uma imagem global sobre o impacto da música em respostas comportamentais e não comportamentais de pessoas com DC, e demonstrou a diversidade dos estímulos musicais aplicados a esses indivíduos, sendo eles: música gravada ou ao vivo, canção, segmento preferido, compilação de peças musicais preferidas, composições clássicas e peças folclóricas.

Estudo publicado em 2015 [16] destacou que os indivíduos que receberam musicoterapia aumentaram significativamente a resposta cerebral ao ser chamado pelo próprio nome, quando comparados com aqueles estimulados por um som contínuo. Além disso, foi observado que processos cognitivos desses pacientes que receberam estimulação com musicoterapia melhoraram significativamente, portanto esses resultados reafirmam os achados de [10]. Assim sendo, conclui-se que estimular o paciente chamando-o pelo próprio nome pode ser uma terapia de despertar eficaz.

O período de estimulação musical na referida revisão [16] variou de 30 segundos a 1 hora, o que difere dos artigos apresentados nas tabelas 1 e 2 abaixo, onde a mediana da duração de cada estímulo foi de apenas 5 minutos. Esse tempo é bastante coerente com outro estudo envolvendo pacientes com DC [17].

Sobre as regiões cerebrais mais ativadas pelo estímulo musical no DC, conforme constatado na tabela 2, o lobo temporal é o mais responsivo, sendo que este resultado também foi obtido no estudo de [18], em indivíduos sob Estado de Consciência Mínima (ECM) e estado vegetativo, levando a uma potência das ondas cerebrais mais intensa na região temporal, do que em outras regiões. Estudo anterior [19] demonstrou que a estimulação musical ativou os giros temporais superiores bilaterais em adultos saudáveis, e em pacientes com ECM.

O estudo de [9] demonstrou que, após a intervenção musical, houve redução da potência de ondas lentas delta e teta, e aumento das potências das ondas rápidas alfa e beta. Segundo [20], ondas alfa representam estado de vigília, e ondas beta refletem que o córtex cerebral está ativado, o que corrobora os aspectos positivos do uso da música como recurso terapêutico em pacientes com DC.

V. CONCLUSÕES

Com base nos resultados analisados, pode-se concluir que a estimulação musical apresenta um impacto significativo na recuperação de pacientes com distúrbios da consciência. Através da eletroencefalografia quantitativa, observou-se uma correlação clara entre a estimulação musical e a alteração das atividades cerebrais, com destaque para a redução da potência de ondas lentas (delta e teta) e o aumento da potência de ondas rápidas (alfa e beta), principalmente na região temporal. Esses achados sugerem que a música pode desempenhar um papel terapêutico

importante na reabilitação neurológica, promovendo uma melhora nos níveis de consciência. A diversidade dos protocolos de estimulação musical, incluindo música preferida e estímulos auditivos variados, reforça a necessidade de personalização do tratamento para maximizar os efeitos. Também foi possível observar poucas pesquisas publicadas que relacionam a utilização do EEG em pacientes com DC, principalmente em um contexto brasileiro.

REFERÊNCIAS

- [1] R. Jain and A. G. Ramakrishnan, “Electrophysiological and Neuroimaging Studies – During Resting State and Sensory Stimulation in Disorders of Consciousness: A Review,” *Frontiers in Neuroscience*, vol. 14, 2020.
- [2] O. Bodart, S. Laureys, and O. Gosseries, “Coma and disorders of consciousness: scientific advances and practical considerations for clinicians,” *Semin. Neurol.*, vol. 33, pp. 83–90, 2013.
- [3] E. Oliveira, J. P. Lavrador, M. M. Santos, and J. Antunes, “Traumatismo Crânio-Encefálico: Abordagem Integrada,” *Acta Médica Portuguesa*, vol. 25, no. 3, pp. 179–192, 2012.
- [4] A. A. Fingelkurts, S. Bagnato, C. Boccagni, and G. Gallardi, “Life or death: prognostic value of a resting EEG with regard to survival in patients in vegetative and minimally conscious states,” *Plos One*, vol. 6, 2011.
- [5] J. O’Kelly, “Music therapy and neuroscience: opportunities and challenges,” *Voices: A World Forum for Music Therapy*, vol. 16, no. 2, August 2016.
- [6] M. Georgiopoulos, I. P. Katsakior, Z. Kefalopoulou, J. El-lul, E. Chroni, et al., “Vegetative state and minimally conscious state: a review of the therapeutic interventions,” *Ste-reotact Funct Neurosurg*, vol. 88, pp. 199–207, May 2010.
- [7] M. Megha, H. S. Nayeem, “Effect of frequency of multimodal coma stimulation on the consciousness levels of traumatic brain injury comatose patients,” *Brain Injury*, vol. 27, no. 5, pp. 570–577, May 2013.
- [8] G. E. Lancioni, N. N. Singh, M. F. O’Reilly, J. Sigafos, L. Desideri, “Music stimulation for people with disorders of consciousness: a scoping review,” *Brain Sci.*, vol. 11, no. 7, pp. 858, June 2021.
- [9] J. Sun and W. Chen, “Music therapy for coma patients: preliminary results,” *Eur Rev Med Pharmacy Sci*, vol. 19, no. 7, pp. 1209–1218, April 2015.
- [10] M. Wu, W.-X. Bao, J. Zhang, Y.-F. Hu, J. Gao, and B.-Y. Luo, “Effect of acoustic stimuli in patients with disorders of consciousness: a quantitative electroencephalography study,” *Neural Regen Res*, vol. 13, no. 11, pp. 1900–1906, November 2018.
- [11] B. L. Edlow, C. Chatelle, A. A. Spencer, C. J. Chu, Y. G. Bodien, et al., “Early detection of consciousness in patients with acute severe traumatic brain injury,” *Brain*, vol. 140, no. 9, pp. 2399–2414, September 2017.
- [12] G. Varotto, P. Fazio, D. R. Sebastiano, G. Avanzini, S. Franceschetti, F. Panzica, et al., “Music and emotion: an EEG connectivity study in patients with disorders of consciousness,” *Annu Int Conf IEEE Eng Med Biol Soc*, pp. 5206–5209, August 2012.
- [13] J. O’Kelly, L. James, R. Palaniappan, J. Taborin, J. Fachner, W. L. Magee, “Neurophysiological and behavioral responses to music therapy in vegetative and minimally conscious state,” *Front Hum Neurosci*, vol. 7, pp. 1–15, December 2013.
- [14] X. Li, C. Li, N. Hu, and T. Wang, “Music interventions for disorders of consciousness: a systematic review and meta-analysis,” *J Neurosci Nurs*, vol. 52, no. 4, pp. 146–151, August 2020.
- [15] Y. Hu, F. Yu, C. Wang, X. Yan, and K. Wang, “Can music influence patients with disorders of consciousness? An event-related potential study,” *Front Neurosci*, vol. 15, article 596636, April 2021.
- [16] M. Castro, B. Tillmann, J. Luauté, et al., “Boosting cognition with music in patients with disorders of consciousness,” *Neurorehabil Neural Repair*, vol. 29, no. 8, pp. 734–742, 2015.
- [17] J. Luauté, A. Dubois, L. Heine, C. Guironnet, A. Julia, V. Gaveau, and F. Perrin, “Electrodermal reactivity to emotional stimuli in healthy subjects and patients with disorders of consciousness,” *Ann. Phys. Rehabil. Med*, vol. 61, pp. 401–406, 2018.
- [18] J. Li, J. Shen, S. Liu, M. Chauvel, W. Yang, et al., “Responses of patients with disorders of consciousness to habit stimulation: a quantitative EEG study,” *Neurosci. Bull*, vol. 34, no. 4, pp. 691–699, August 2018.
- [19] Y. Okumura, Y. Asano, S. Takenaka, et al., “Brain activation by music in patients in a vegetative or minimally conscious state following diffuse brain injury,” *Brain Inj*, vol. 28, no. 7, pp. 944–950, 2014.
- [20] R. B. Northrop, *Analysis and application of analog electronic circuits to biomedical instrumentation*, Boca Raton, Florida: CRC Press LLC, 2004.